

*Сузанська Аліна Валеріївна**студентка**Буковинський державний медичний університет**м. Чернівці, Україна**Ясніковська Світлана Михайлівна**к.мед.н., доцент закладу вищої освіти**кафедри акушерства, гінекології та перинатології**Буковинський державний медичний університет**м. Чернівці, Україна*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14849506>

ВПЛИВ АНАТОМІЧНИХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ШИЙКИ МАТКИ НА РИЗИК НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ

*Suzanska Alina Valeriivna**student**Bukovyna State Medical University**Chernivtsi, Ukraine**Yasnikovska Svitlana Mykhailivna**Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of Higher Education**Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology**Bukovyna State Medical University**Chernivtsi, Ukraine*

THE INFLUENCE OF ANATOMICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE CERVIX ON THE RISK OF PREGNANCY MISSION

Анотація.

У роботі розглянуто літературні дані щодо аналізу зв'язку між структурними і функціональними особливостями шийки матки та ризиком передчасного переривання вагітності. Описано основні діагностичні методи, що використовуються для виявлення анатомічних змін шийки матки та обґрунтовано їх важливість у сучасній акушерській практиці. Акцентовано увагу на ролі гістеросальпінгографії та інших інструментальних методів для оцінки стану шийки матки до та під час вагітності.

Abstract.

The paper reviews the literature on the analysis of the relationship between the structural and functional features of the cervix and the risk of premature abortion. The main diagnostic methods used to detect anatomical changes in the cervix are described and their importance in modern obstetric practice is substantiated. Attention is focused on the role of hysterosalpingography and other instrumental methods for assessing the condition of the cervix before and during pregnancy.

Ключові слова: шийка матки, невиношування вагітності, діагностика, анатомічні особливості.

Keywords: cervix, miscarriage, diagnostics, anatomical features.

Вступ. Проблема невиношування вагітності є однією з провідних у сучасній акушерській практиці. Серед основних факторів ризику виділяють як зовнішні (умови життя, харчування, професійні шкідливості), так і медичні чинники, серед яких значну роль відіграють структурні й функціональні особливості шийки матки. Саме анатомічні зміни у формі або структурі шийки, відомі як істміко-цервікальна недостатність (ІЦН), є важливим фактором, що може сприяти передчасному згладжуванню шийки матки та її розкриттю на терміні 16–28 тижнів вагітності [1]. А.В. Камінський, О.І. Жданович та інші досліджуючи цю патологію виявили, що близько 27% досліджуваних жінок з ІЦН віком понад 35 років [2].

Мета роботи. Проаналізувати причини анатомічних змін шийки матки та оцінити ефективність діагностичних методів, що використовуються для

раннього виявлення ризику невиношування вагітності, на основі аналізу літературних джерел.

Матеріали та методи. Здійснено аналіз сучасної літератури, даних Міністерства охорони здоров'я України, а також наукових досліджень, які розкривають зв'язок анатомічних особливостей шийки матки з ризиком передчасного переривання вагітності.

Результати та обговорення. Істміко-цервікальна недостатність (ІЦН) може бути вродженою або набутою та має різноманітні механізми впливу на перебіг вагітності, що обумовлює поділ на анатомічну та функціональну форми. Вроджені причини ІЦН часто пов'язані з аномаліями розвитку матки та відхиленнями у співвідношенні м'язової і сполучної тканин шийки. За результатами досліджень, така недостатність частіше виникає у жінок з дисплазією сполучної тканини, коли в шийці матки переважає сполучна тканина. Така

структурна особливість робить шийку матки менш здатною до утримання плоду на пізніх стадіях вагітності. Це особливо помітно у випадках, коли зростає навантаження на шийку через багатоводдя або великий плід про це писали Жабченко І.А., Олешко В.Ф. та ін. у своїх дослідженнях [3].

Набута форма ІЦН, як правило, пов'язана з травматичним ушкодженням шийки матки внаслідок хірургічних маніпуляцій, пологів чи абортів. Наприклад, рубцеві зміни після повторних абортів або інвазивних процедур порушують структуру шийки, знижуючи її здатність до замкненого стану, що може спричинити передчасне відкриття каналу під тиском зростаючої ваги плоду [4]. Такі зміни частіше спостерігаються у жінок старшого віку, оскільки з віком зростає вразливість тканин, а також у жінок з надлишковою масою тіла [5].

Функціональна ІЦН може бути наслідком гормональних змін, зокрема підвищеного рівня релаксину, який викликає розм'якшення зв'язок і м'язів шийки матки. Такі зміни можуть виникати при багатоплідній вагітності, коли навантаження на шийку матки підвищується. Підвищений рівень релаксину у крові сприяє ранньому розм'якшенню шийки, що посилює ризик її передчасного відкриття [4]. Серед функціональних причин також виділяють порушення роботи ендокринної системи, особливо проблеми з рівнем прогестерону, який впливає на тонус маткової мускулатури.

Методи діагностики. ІЦН є ключовими для визначення ризику невиношування вагітності. Діагноз ґрунтується на анамнестичних даних та інструментальних дослідженнях. З анамнезу важливу інформацію надають попередні епізоди передчасних пологів, часті аборти та оперативні втручання. Історія травм шийки матки може вказувати на можливі рубцеві зміни та ослаблення її структур.

Інструментальними методами діагностики є ультразвукове дослідження (УЗД) та гістросальпінгографія. За даними ультразвукової діагностики, критичною довжиною шийки матки вважається 30 мм, а діаметр цервікального каналу – 10 мм та більше. На ранніх етапах вагітності цей показник є ознакою підвищеного ризику ІЦН. Також на УЗД можуть виявлятися зміни форми внутрішнього вічка, такі як V- або U-подібне розширення, що є специфічними ознаками ІЦН. Серія досліджень показала, що довжина шийки матки менше 20 мм у 20-24 тижні є маркером, який вимагає невідкладної профілактичної терапії [6].

Крім того, діагностика ІЦН поза вагітністю проводиться за допомогою гістросальпінгографії з адренал-прогестероновою пробою, що дає можливість виявити ІЦН й уточнити її походження, тобто функціональна вона чи органічна. Під час процедури, яка проводиться на 18-20 день менструального циклу, використовується рентгеноконтрастний препарат.

Послідовність дослідження така: спершу виконується перший рентгенівський знімок. Через 15 хвилин після цього підшкірно вводиться 0,5 мл розчину адреналіну 0,1%, і через 5 хвилин роблять другий знімок. У випадку, коли звуження каналу після

введення адреналіну не відбувається, того ж дня внутрішньом'язово вводять 125 мг 17-оксипрогестерону капронату. На четвертий день після цього виконують третій знімок, який проводять за 5 хвилин після додаткового підшкірного введення 0,5 мл адреналіну 0,1%. У нормі тинь цервікального каналу і ділянка внутрішнього вічка мають бути звуженими. Але, якщо проба позитивна, цервікальний канал не звужується (0,6см) після введення адреналіну, що є ознакою органічної форми ІЦН. [7].

Під час бімануального дослідження для визначення ступеня істміко-цервікальної недостатності застосовується шкала Штемберга, що враховує кілька важливих клінічних параметрів шийки: довжина, ступінь закриття каналу шийки матки (закритий, частково відкритий, прохідний для пальця), консистенція (щільна, розм'якшена, м'яка) її розташування (сакральна, центральна, направлена донеperedу), розташування передлеглої частини плоду (над входом у таз, притиснута до входу в таз, сегментарно у вході в таз). і присвоїти бали за кожним параметром. Критичним є отримання результату понад 5 балів, що вказує на необхідність лікування, адже норма від 0 до 2 [8,9].

Висновки. Істміко-цервікальна недостатність є важливим фактором ризику для невиношування вагітності, що потребує своєчасної діагностики та корекції. Рання діагностика за допомогою сучасних інструментальних методів дозволяє вчасно виявити наявність патологічних змін у шийці матки та запобігти передчасному перериванню вагітності.

Список використаної літератури.

1. Transabdominal cerclage after comprehensive evaluation of women with previous unsuccessful transvaginal cerclage R.H. Debbs et al, Am. J. Obstet. Gynecol. Vol. 197, №3. P. 317-324
2. Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України «Істміко-цервікальна недостатність: анамнез, перебіг і наслідки вагітності (ретроспективний аналіз). А. В. Камінський, О. І. Жданович та ін. №1 (47) 2021 [https://doi.org/10.35278/2664-0767.1\(47\).2021.242673](https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(47).2021.242673)
3. Жабченко, І. А., Олешко, В. Ф., & Магомедов, О. М. (2016). Роль сполучної тканини та деяких мікроелементів у розвитку істміко-цервікальної недостатності. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.–К.: Полиграф плюс, 188-193.
4. Олексієнко, І. В., Чайка, Г. В., Заславська, М. Г., & Пролигіна, І. В. (2016). Сучасний погляд на етіологію, діагностику та лікування істміко-цервікальної недостатності шийки матки (огляд літератури). Вісник Вінницького національного медичного університету, (20, № 1 (1)), 137-140.
5. Козар, О. М., & Албота, О. М. (2020). Істміко-цервікальна недостатність: сучасні аспекти діагностики і тактики ведення. Науковий журнал# 27 (27) жовтень 2020, 22.
6. Ібадова Т.В., Маляр В.В. (2021). Патогенетичні аспекти недоношування вагітності у жінок із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини.

7. В.К. Кондратюк Медичні аспекти здоров'я жінки. № 4 (90)' 2015 «Інструментальні методи дослідження в гінекології». (аналітичний огляд наукової літератури). Здоровье женщины, (1), 41-46.
8. Романенко, Т. Г., & Мельничук, І. П. (2014). Істміко-цервікальна недостатність: діагностика, тактика ведення вагітності, методи корекції
9. Ібадова Т.В., Маляр В.В. (2021). Патогенетичні аспекти недоношування вагітності у жінок із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини.